

Друштво дефектолога Србије

Универзитет у Београду - Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију

ЗБОРНИК РЕЗИМЕА
СТРУЧНО-НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
ЗЛАТИБОР, СРБИЈА 21-24. ФЕБРУАР 2019.

**ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
ЗЛАТИБОР, 21-24. ФЕБРУАР 2019.**

Издавач

Друштво дефектолога Србије, Косовска 8/1, Београд

Штампа

ПМ плус Д.О.О., 22.октобра 8а, Београд

За организатора

Синиша Ранковић, председник УО Друштва дефектолога Србије
Проф.др Снежана Николић, декан - ФАСПЕР

Организатори

Друштво дефектолога Србије
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Организациони одбор

Маја Матовић
Драгана Пашћан
Милка Лековић
Слободан Банковић
др Стеван Несторов
Драган Роловић
Снежана Чарапић

Програмски одбор

проф.др Весна Вучинић
проф.др Славица Голубовић
проф.др Александра Грбовић
проф.др Дејана Боуилет
проф.др Гордана Николић
проф.др Мирослав Вранкић
проф.др Горан Јованић
доц.др Харис Мемишевић
доц.др Златко Буквић
доц.др Миа Шешум
доц.др Слободан Банковић
доц.др Милица Ковачевић
доц.др Милосав Адамовић
др Зорица Поповић
др Стеван Несторов

Генерални секретар

мр Миодраг Недељковић

Технички секретар

Горана Киковић

Секретар за финансије

Радомир Лековић

Технички уредник

мр Миодраг Недељковић

Тираж 500

ISBN 978-86-84765-55-2

ФИГУРАЛНА ФЛУЕНТНОСТ УЧЕНИКА СА КОХЛЕАРНИМ ИМПЛАНТОМ

Рената Шкрбић¹, Мила Веселиновић^{1,2}, Војислава Бугарски Игњатовић^{1,2}

¹Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет, Нови Сад

²Клинички центар Војводине, Нови Сад

Фигурална флуентност представља способност брзог и исправног генерисања различитог невербалног материјала према одређеним правилима. Задаци фигуралне флуентности захтевају способности планирања, организоване претраге, менталног пребацивања, праћења извођења задатака, као и дивергентног мишљења. Циљ истраживања је да се утврди да ли постоји разлика између нивоа развијености фигуралне флуентности код ученика са кохлеарним имплантом (КИ) у односу на њихове чујуће вршњаке.

У истраживању је учествовало 46 ученика са КИ, просечног узраста 12;11 година и 114 ученика очуваног слуха, просечног узраста 12;9 година. Испитиване групе су биле изједначене у односу на узраст ($t=0,714$; $p=0,477$) и полну припадност ($\chi^2=0,011$, $p=0,916$). Фигурална флуентност је испитивана помоћу Теста пет тачака (Regard, Strauss, and Klapp, 1982). Као мере фигуралне флуентности, коришћени су број добро уобличених облика и проценат грешака.

Ученици са КИ су у просеку продуковали 18,96 коректних облика, док је просечан проценат грешака износио 14,65%. Ученици очуваног слуха су у просеку протали 23,33 добрих фигура, а просечан проценат грешака је износио 5,93%. Ученици са КИ продуковали су статистички значајно мањи број облика у односу на ученике очуваног слуха ($t=0,347$; $p=0,001$). Процент грешака које су правили ученици са КИ је био већи у односу на број грешака ученика очуваног слуха, али не и статистички значајно ($Z=-0,61$; $p=0,27$).

Ученици са КИ постижу лошије резултате на тесту за мерење фигуралне флуентности. Добијени резултати говоре у прилог спорије обраде и продукције невербалног материјала, отежаног стварања стратегија при планирању и праћењу извршења задатака и нижем нивоу развијености дивергентног мишљења. Развој когнитивних стратегија и дивергентног мишљења код деце са КИ могао би да се подспешни планирањем активности у оквиру рехабилитационих и образовних програма којима би се деца доводила у ситуацију да решавају различите проблеме који имају вишеструка, а не само једно решење, у складу са њиховим узрастом и менталним способностима.

Кључне речи: егзекутивне функције, стратегије планирања, дивергентно мишљење